

إيجاد المنحنيات الخاصة بالطريقة الحديدية للعناصر المضغوطة لا مركزياً وفق معطيات الكود العربي السوري ودراسة تأثير بعض المتحولات عليها

١-مقدمة:

تتعرض الكثير من عناصر المنشآت في حالتها العامة إلى اللامركزية و خصوصاً التي تنشأ في الأعمدة نتيجة تطبيق حمولات أفقية على المنشأ كالرياح و الزلازل، و حتى في حالة أحمال الثقالة ينتج في أعمدة المنشأ عزوم صغيرة لكن يتم إهمالها لتسهيل الدراسة.

إن وجود تركيب من الجهود (جهد ناظمي و عزم) يؤدي إلى تصرف مختلف للمقطع البيتوني المسلح عنه فيما لو تم أخذ المجموع الناتج عن تطبيق كل جهد على حده، و هذا يعود إلى:

١- وجود مادتين مختلفتين بخصائص المرونة و السلوك الفيزيائي في البيتون المسلح.

٢- اللاخطية في علاقة الإجهاد-التشوه في البيتون.

٣- إهمال منطقة الشد في المقطع البيتوني.

٤- دخول فولاذ التسليح في مرحلة اللدونة يؤدي إلى تصرف لاخطي للسلوك الفيزيائي.

و بوجود هذه العوامل لن نتمكن من جمع التأثير الناتج عن تطبيق كل قوة على حدة للحصول على التأثير الناتج عن تطبيق القوة الناظمية و العزم معاً.

إن مجمل العوامل السابقة أدت إلى اختلاف القوى التي يتحملها المقطع من أجل كل لامركزية، و باستخدام الفرضيات الأساسية للطريقة الحديدية يمكن أن نصل إلى جملة من المعادلات اللاخطية تمكننا من رسم منحنى المقاومة الحدي الذي يربط بين الجهد الناظمي و عزم الإنعطاف الذي ينهار المقطع البيتوني المسلح عندها.

إن لرسم هذا المخطط أهمية كبيرة إذ يمكننا من معرفة أن المقطع محقق أم لا من أجل قيم معينة للجهد الناظمي N و عزم الإنعطاف M المطبقين. فإذا كانت النقطة (M,N) واقعة داخل المخطط فذلك يعني أن المقطع محقق من أجل التسليح الموجود، بينما إذا وقعت النقطة (M,N) خارج المخطط فذلك يعني أن المقطع غير محقق.

منذ أن نشأت طرق حساب البيتون المسلح توفر عدد من الأساليب للتصميم أو التحقيق على اللامركزية، و من هذه الأساليب نذكر:

- ١- حل المعادلات اللاخطية بأساليب عددية أو تجريبية.
- ٢- إيجاد مخططات ترابط تصميمية أو جداول تصميمية من أجل قيم مختلفة لمحتويات المسألة.
- ٣- وضع علاقات تقريبية مبنية على افتراضات معينة [6].
- ٤- كتابة برامج حاسوبية تتمكن من إنجاز الحلول الرياضية اللازمة وفق خوارزمية حل معينة [2].

إن الحاجة الماسة للحصول على طرق عملية تساعد المهندس للحصول على النتيجة المطلوبة بدون الدخول في البنية الرياضية للمسألة، أدى إلى انتشار استخدام منحنيات الترابط التصميمية و التي أصبحت متوفرة في العديد من المراجع و الكودات و ملحقاتها و لحالات تصميمية مختلفة و لمقاطع متنوعة.

كما تتوفر في العديد من المراجع علاقات تقريبية لحل مسألة اللامركزية و ذلك بعد وضع مجموعة من الافتراضات للمسألة.

٢- اختلاف فرضيات الطريقة الحديدية في الكودات العالمية

إن اختلاف فرضيات الطريقة الحديدية في التصميم من كود إلى آخر (أنظر الجدول) و اختلاف قيم المقاومة المميزة للبيتون و إجهاد الخضوع لفلواز التسليح من بلد إلى آخر أدى إلى اختلاف مخططات الترابط التصميمية الموافقة لهذه الكودات [3,4,5,6,7,8].

-الجدول ١-

الكود	الإجهاد الحدي في أقصى ليف مضغوط	عمق المنطقة المضغوطة	شكل مخطط الإجهاد	التشوه الحدي في البيتون
العربي السوري	$0.85 f'_c$	$0.85x$	مستطيل	0.003
BS8110	$0.444 f_{cu}$	$0.9x$	مستطيل	0.0035
CP110	$2/5 f_{cu}$	x	مستطيل	0.0035
ACI318/99	$2/5 f'_c$	$0.85x$	مستطيل	0.003
DIN 1045	$(0.47-0.57)\beta R$	x	قطع	0.0035
المصري	$0.67 f_{cu} / \gamma_c$	$0.8x$	مستطيل	0.003

لذلك لا يمكن اعتماد منحنيات الترابط التصميمية المتوفرة بمعطيات كود معين للقطر العربي السوري، بل لابد من اشتقاق وإيجاد هذه المنحنيات وفق معطيات الكود العربي السوري و هذا ما يركز عليه البحث .

إذ يهدف البحث إلى إيجاد هذه المنحنيات الخاصة بحالة الضغط اللامركزي والتي تمكن الطلبة و المهندسين من تصميم و تحقيق المقاطع المستطيلة و الدائرية الخاضعة إلى ضغط لا مركزي ،من خلال الدراسة البحثية في المراجع المتوفرة لم يتم العثور على المعادلات الخاصة باستخراج تلك المنحنيات فتم اللجوء إلى طرق رياضية هندسية و بالاعتماد على فرضيات الكود العربي السوري لاستخراج هذه المنحنيات و التحقق من صحتها، إضافة لذلك يهدف البحث إلى دراسة تأثير عدة متحولات على هذه المنحنيات وهي:

- تغيير المقاومة المميزة للبيتون.
- تغيير نسبة تسليح الضغط إلى تسليح الشد
- تغيير نسبة البعد بين التسليحين إلى ارتفاع المقطع.

٣- اللامركزية في المقاطع المستطيلة

عندما يتعرض مقطع مستطيل إلى لا مركزية باتجاه واحد يمكن أن نميز الحالات التالية الشكل /١/:

الشكل /١/ القوى المؤثرة على المقطع ومخطط الإجهاد و الانفعال للمقطع .

أولاً: عندما يكون $0 \leq y \leq h$ الشكل ١ فإن علاقات التوازن العامة تعطى بالمعادلتين:

$$\frac{N_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot b \cdot y + A'_s \cdot f'_s - A_s \cdot f_s \quad (1)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot b \cdot y \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{y}{2}\right) + A'_s \cdot f'_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a'\right) + A_s \cdot f_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a\right) \quad (2)$$

حيث

$$\frac{N_u}{\Omega} \leq 0.8 \cdot (0.85 f'_c \cdot b \cdot h + A_s \cdot f_y) \quad (3)$$

ثانياً: عندما يكون $0 > y$

$$\frac{N_u}{\Omega} = A'_s \cdot f'_s - A_s \cdot f_s \quad (4)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = A'_s \cdot f'_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a'\right) + A_s \cdot f_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a\right) \quad (5)$$

وهنا لا يعمل البيتون و يكون المقطع مشدوداً بالكامل

ثالثاً: عندما يكون $y > h$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot h + A'_s \cdot f'_s - A_s \cdot f_s \quad (6)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = A'_s \cdot f'_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a'\right) + A_s \cdot f_s \cdot \left(\frac{h}{2} - a\right) \quad (7)$$

و هنا يكون المقطع مضغوطاً بالكامل.

حيث

$$-f_y \leq f_s = 630 \frac{0.85d - y}{y} \leq f_y \quad (8)$$

$$-f_y \leq f'_s = 630 \frac{y - 0.85a'}{y} \leq f_y \quad (9)$$

بالنسبة للأعمدة البيتونية التي تتعرض إلى قوى ضاغطة و عزم انعطاف فإنه يتم الاستعانة بالمعادلات (1),(2),(3),(8),(9) لتصميم أو تحقيق المقطع.

باستعمال المعادلات السابقة يمكن رسم مخطط بياني منسوب إلى محورين $\left(\frac{N_u}{\Omega}, \frac{M_u}{\Omega}\right)$ و

تمثل نقاط هذا المخطط الحالة الحديدية لمقاومة المقطع المستطيل عند لامركزية معينة، و هو

معرف بالكود العربي السوري [1] و يسمى بمخطط الترابط Interaction Diagram.

الشكل ٢/ الانفعال الذي يتعرض له المقطع ضمن أقسام منحنى الترابط

الشكل /٣/ تحديد النقاط المميزة على منحنى الترابط

نحدد النقاط المميزة التالية على مخطط الترابط وهي:

- A- وهي النقطة الموافقة لحالة الضغط الصافي من دون تخفيض للقوة الناظمية التي يتحملها المقطع.
- B- وهي النقطة الموافقة للامركزية الأصغرية (الطارئة) e_{min} حيث يمكن أن نعتبر الحالات التي تكون فيها اللامركزية أصغر من e_{min} حالة ضغط صافي.
- C- وهي النقطة الموافقة للامركزية التوازنية.
- D- وهي النقطة الموافقة لحالة الانعطاف الصافي.

و هذه النقاط تقسم المخطط إلى ثلاثة مناطق:

I- منطقة تكون فيها القوة الناظمية أعظمية مترافقة مع عزم انعطاف صغير نسبياً (لامركزية طارئة).

II- منطقة الضغط المتحكم.

III- منطقة الشد المتحكم.

لاستنتاج منحنى الترابط الأساسي لمقطع مستطيل نعتمد المثال التالي:

مقطع مستطيل ارتفاعه $h = 50cm$ و عرضه $b = 30cm$ و طبقة التغطية $a = a' = 5cm$

و مسلح بتسليح متناظر مساحته $A_s = A'_s = 750mm^2$ ، المقاومة المميزة للبيتون

$$f'_c = 20Mpa$$

وإجهاد الخضوع لفلاد التسليح المستخدم $f_y = 400Mpa$.

أ- تحديد نقطة الانعطاف الصافي D

لدينا $f_s = 400Mpa$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 5100y + 750(f'_s - 400)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550y(500 - y) + 150000(f'_s + 400)$$

عند الانعطاف الصافي يكون

$$\frac{N_u}{\Omega} = 0 \Rightarrow 5100y + 750(f'_s - 400) = 0$$

و لدينا

$$f'_s \leq 400 \Rightarrow f'_s = 630 \frac{y - 0.85 \times 50}{y}$$

و بالتالي

$$5100y + 750\left(630 \frac{y - 0.85 \times 50}{y} - 400\right) = 0$$

$$y = -\frac{575}{34} + \frac{5}{34} \sqrt{195295} = 48.077 \text{ mm}$$

و بالتالي تصبح

$$f'_s = 630 \frac{48.077 - 0.85 \times 50}{48.077} = 73.078Mpa$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550 \times 48.077 (500 - 48.077) + 150000(73.078 + 400)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 126.366Kn.m$$

ب- تحديد النقطة C عند حالة اللامركزية التوازنية

$$y_b = \frac{0.85 \times 630}{f_y + 630} d = \frac{0.85 \times 630}{400 + 630} \times 450 = 233.956mm$$

$$f'_s = 630 \frac{233.956 - 0.85 \times 50}{233.956} = 515.5Mpa > f_y \Rightarrow f'_s = 400Mpa$$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 5100 \times 233.956 + 750(400 - 400)$$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 1193.177 Kn$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550 \times 233.956 (500 - 233.956) + 150000(400 + 400)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 278.719 Kn.m$$

ج- تحديد النقطة B عند حالة الضغط الصافي أو مجال اللامركزية الطارئة.

$$\frac{N_{u(max)}}{\Omega} = 0.8(0.85 f'_c \cdot b \cdot h + A_s \cdot f_y)$$

$$\frac{N_{u(max)}}{\Omega} = 0.8 \times (0.85 \times 20 \times 300 \times 500 + 1500 \times 400)$$

$$\frac{N_{u(max)}}{\Omega} = 0.8 \times 3150 = 2520 Kn$$

لدينا

$$f_s \leq f_y \Rightarrow f_s = 630 \frac{0.85 \times 450 - y}{y}$$

$$f'_s = 400 Mpa$$

$$f_s = 630 \frac{0.85 \times 450 - y}{y}$$

$$\frac{N_{u(max)}}{\Omega} = 2520 \times 10^3 = 5100 \times y + 750(400 - 630 \frac{0.85 \times 450 - y}{y})$$

$$5100 \times y + 750(1030 - 630 \frac{382.5}{y}) = 2520 \times 10^3$$

$$y^2 - \frac{5825}{17} y - \frac{70875}{2} = 0$$

$$y = \frac{5825}{34} + \frac{5}{34} \sqrt{2995855} = 425.861 mm$$

و بالتالي

$$< f_y f_s = 630 \frac{0.85 \times 450 - 425.861}{425.861} = -64.146 Mpa$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550 \times 425.861 \times (500 - 425.861) + 150000 \times (400 - 64.146)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 130.889 kN.m$$

د- انعدام الإجهاد في فولاذ تسليح الشد $f_s = 0$

$$f_s = 0 \Rightarrow y = 0.85d = 0.85 \times 450 = 382.5 \text{ mm} \quad f'_s = 400 \text{ Mpa}$$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 5100 \times 382.5 + 750(400 - 0) = 2250.8 \text{ kN}$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550 \times 382.5 \times (500 - 382.5) + 150000(400 + 0) = 174.6 \text{ kN.m}$$

هـ - وصول الإجهاد في فولاذ تسليح الضغط إلى حد اللدونة $f'_s = f_y$

$$y = 630 \frac{0.85a'}{630 - f'_s} = 630 \frac{0.85 \times 50}{630 - 400} = 116.4 \text{ mm}$$

$$f_s = 400 \text{ Mpa}$$

$$\frac{N_u}{\Omega} = 5100 \times 116.4 + 750(400 - 400) = 593.7 \text{ kN}$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 2550 \times 116.4 \times (500 - 116.4) + 150000(400 + 400) = 233.9 \text{ kN.m}$$

و يتمثل النقاط السابقة نحصل على المنحني المبين في الشكل /٤/ و كذلك المستقيمات

الشعاعية تبعاً للنسبة e/h .

الشكل ٤/ استنتاج منحنى الترابط و تمثيل النقاط المحسوبة أعلاه

كما يمكن بأخذ نقاط مختلفة ل y الحصول على الكثير من النقاط على منحنى الترابط كما في الجدول ٢.

٤- كتابة المعادلات بالشكل اللابعدى:

لانتقال من المنحنى البعدى الواحد الوارد في الشكل ٤ إلى المنحنيات اللابعدية المختلفة يتم كتابة المعادلات بالشكل اللابعدى وفق التالي

$$\text{بفرض أن } a' = a \text{ و } A'_s = r \cdot A_s$$

يمكن كتابة المعادلتين (1),(2) بالشكل اللابعدى

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} = 0.85 \cdot \frac{y}{h} + \frac{A'_s}{b \cdot h} \cdot \frac{f'_s}{f'_c} - \frac{A_s}{b \cdot h} \cdot \frac{f_s}{f'_c} \quad (10)$$

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} \cdot \frac{e}{h} = \frac{0.85}{2} \cdot \frac{y}{h} \cdot \left(1 - \frac{y}{h}\right) + \frac{1}{2} \frac{A'_s}{b \cdot h} \cdot \frac{f'_s}{f'_c} \cdot \left(1 - 2 \frac{a'}{h}\right) + \frac{1}{2} \frac{A_s}{b \cdot h} \cdot \frac{f_s}{f'_c} \cdot \left(1 - 2 \frac{a}{h}\right) \quad (11)$$

- الجدول ٢ -

	y	f_s	f'_s	N_u / Ω	M_u / Ω	e/h	
Nu=0	48.1	400.0	73.1	0.0	126.4	inf	
	50.0	400.0	94.5	25.9	131.6	10.168	
	60.0	400.0	183.8	143.8	154.9	2.154	
	70.0	400.0	247.5	242.6	173.9	1.433	
	80.0	400.0	295.3	329.5	190.0	1.153	
	90.0	400.0	332.5	408.4	204.0	0.999	
	100.0	400.0	362.3	481.7	216.3	0.898	
	110.0	400.0	386.6	550.9	227.4	0.825	
	fs'=400	116.4	400.0	400.0	593.7	233.9	0.788
		130.0	400.0	400.0	663.0	242.7	0.732
140.0		400.0	400.0	714.0	248.5	0.696	
150.0		400.0	400.0	765.0	253.9	0.664	
160.0		400.0	400.0	816.0	258.7	0.634	
170.0		400.0	400.0	867.0	263.1	0.607	
180.0		400.0	400.0	918.0	266.9	0.581	
190.0		400.0	400.0	969.0	270.2	0.558	
200.0		400.0	400.0	1020.0	273.0	0.535	
210.0		400.0	400.0	1071.0	275.3	0.514	
fs=400	220.0	400.0	400.0	1122.0	277.1	0.494	
	230.0	400.0	400.0	1173.0	278.4	0.475	
	234.0	400.0	400.0	1193.2	278.7	0.467	
	250.0	333.9	400.0	1324.6	269.5	0.407	
	260.0	296.8	400.0	1403.4	263.6	0.376	
	270.0	262.5	400.0	1480.1	257.7	0.348	
	280.0	230.6	400.0	1555.0	251.7	0.324	
	290.0	200.9	400.0	1628.3	245.4	0.301	
	300.0	173.3	400.0	1700.1	239.0	0.281	
	310.0	147.3	400.0	1770.5	232.3	0.262	
fs=0	320.0	123.0	400.0	1839.7	225.3	0.245	
	330.0	100.2	400.0	1907.8	218.1	0.229	
	340.0	78.8	400.0	1974.9	210.5	0.213	
	350.0	58.5	400.0	2041.1	202.7	0.199	
	360.0	39.4	400.0	2106.5	194.4	0.185	
	370.0	21.3	400.0	2171.0	185.8	0.171	
	382.5	0.0	400.0	2250.8	174.6	0.155	
	390.0	-12.1	400.0	2298.1	167.6	0.146	
	400.0	-27.6	400.0	2360.7	157.9	0.134	
	410.0	-42.3	400.0	2422.7	147.8	0.122	
Nu=0.8Nu(max)	420.0	-56.3	400.0	2484.2	137.2	0.110	
	425.9	-64.1	400.0	2520.0	130.9	0.104	

و باعتبار أن نسبة ارتفاع المنطقة المضغوطة إلى ارتفاع المقطع

$$\eta = \frac{y}{h} \quad (12)$$

و نسبة المسافة بين تسليح الضغط و تسليح الشد إلى ارتفاع المقطع

$$\gamma = \frac{h-2a}{h} = 1 - 2\frac{a}{h} \quad (13)$$

إذا كانت نسبة التسليح للمقطع

$$\mu = \frac{A'_s + A_s}{b \cdot h} \quad (14)$$

فإن

$$\frac{A'_s}{b \cdot h} = \frac{r}{r+1} \cdot \mu \quad \text{و} \quad \frac{A_s}{b \cdot h} = \frac{1}{r+1} \cdot \mu \quad (15)$$

و بالتالي

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} = 0.85 \cdot \eta + \frac{\mu}{r+1} \cdot \left(r \frac{f'_s}{f'_c} - \frac{f_s}{f'_c} \right) \quad (16)$$

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} \cdot \frac{e}{h} = \frac{0.85}{2} \cdot \eta \cdot (1-\eta) + \frac{1}{2} \frac{\mu}{r+1} \cdot \gamma \cdot \left(r \cdot \frac{f'_s}{f'_c} + \frac{f_s}{f'_c} \right) \quad (17)$$

بفرض أن

$$k = \frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} \quad (18)$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 \cdot f'_c} \quad (19)$$

نحصل على

$$k = 0.85 \cdot \left(\eta + \frac{\mu \cdot m}{r+1} \cdot \left(r \frac{f'_s}{f_y} - \frac{f_s}{f_y} \right) \right) \quad (20)$$

$$k \cdot \frac{e}{h} = \frac{0.85}{2} \cdot \left(\eta \cdot (1-\eta) + \frac{\mu \cdot m}{r+1} \cdot \gamma \cdot \left(r \cdot \frac{f'_s}{f_y} + \frac{f_s}{f_y} \right) \right) \quad (21)$$

إن المعادلات اللابعدية السابقة تمكنا من إنشاء المنحنيات كما في الشكل /٥/

الشكل / ٥ / الحدود اللابعدية $K, K, e/h$ والمنحنيات المطلوبة

كما يمكننا أيضاً كتابة المعادلتين بالشكل اللابعدي التالي

$$-1 \leq \frac{f_s}{f_y} = \frac{630}{f_y} \cdot \frac{0.85}{2} (\gamma + 1) - \eta \leq 1 \quad (22)$$

$$-1 \leq \frac{f'_s}{f_y} = \frac{630}{f_y} \cdot \frac{0.85}{2} (\gamma - 1) + \eta \leq 1 \quad (23)$$

من المعادلة (3) نجد

$$k \leq 0.8 \cdot (0.85 + 0.85\mu \cdot m) \quad (24)$$

و بالتالي نحصل على التابع

$$k = k(r, \gamma, f_y, \frac{e}{h}, \mu \cdot m) \quad (25)$$

يمكن أيضاً كتابة المعادلات بشكل آخر لتصبح كما يلي

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot A_c} = 0.85 \cdot f'_c \cdot \eta + \frac{\mu}{r+1} \cdot (r \cdot f'_s - f_s) \quad (26)$$

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot A_c} \leq 0.8 \cdot (0.85 f'_c + \mu \cdot f_y)$$

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot A_c} \cdot \frac{e}{h} = \frac{0.85}{2} \cdot f'_c \cdot \eta \cdot (1 - \eta) + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot \frac{\mu}{r+1} \cdot (r \cdot f'_s + f_s) \quad (27)$$

$$-f_y \leq f_s = 630 \cdot \frac{0.85}{2} \frac{(\gamma + 1) - \eta}{\eta} \leq f_y \quad (28)$$

$$-f_y \leq f_s = 630 \cdot \frac{0.85}{2} \frac{(\gamma - 1) + \eta}{\eta} \leq f_y \quad (29)$$

و هذه المعادلات تؤدي لإنشاء منحنيات الترابط المطلوبة والتي تم استنتاجها لمواصفات خاصة للفلواز والبيتون ونسبة تسليح $r=1$ ومعطيات خاصة بالمقطع المدروس كما في الشكل /٦/ .

الشكل /٦/ منحنيات الترابط بشكل آخر

٥- إيجاد المعادلات اللاغريدية من أجل مقطع دائري

بداية نوجد الخصائص الهندسية للمقطع الدائري

الشكل ٧/ الخصائص الهندسية للمقطع

$$A = \frac{D^2}{2} \int_0^{\alpha} \sin^2 \theta \cdot d\theta = \frac{D^2}{4} (\alpha - \sin \alpha \cdot \cos \alpha) \quad (30)$$

$$S = \frac{D^3}{4} \int_0^{\alpha} \sin^2 \theta \cdot \cos \theta \cdot d\theta = \frac{D^3}{12} \sin^3 \alpha \quad (31)$$

من معادلات التوازن نجد

$$\frac{N_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot A + \frac{\mu}{n} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \sum_{i=1}^n f_{si} \quad (32)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot S + \frac{\mu}{n} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \sum_{i=1}^n f_{si} \cdot d_i \quad (33)$$

بتعويض المساحة و العزم الستاتيكي للمنطقة المهشرة حول المحور y في معادلات التوازن

نجد:

$$\frac{N_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot \frac{D^2}{4} (\alpha - \sin \alpha \cdot \cos \alpha) + \frac{\mu}{n} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \sum_{i=1}^n f_{si} \quad (34)$$

$$\frac{M_u}{\Omega} = 0.85 f'_c \cdot \frac{D^3}{12} \sin^3 \alpha + \pi \cdot \frac{\mu}{n} \cdot \gamma \cdot \frac{D^3}{8} \sum_{i=1}^n f_{si} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} (i-1) \quad (35)$$

الشكل / ٨ / الإجهاد والانفعال في القضبان الموزعة على المقطع الدائري

بالتحول إلى الشكل اللابعدي

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}} = 0.85 \left(\frac{\alpha - \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\pi} \right) + 0.85 \frac{\mu \cdot m}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f_{si}}{f_y} \quad (36)$$

$$\frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}} \frac{e}{D} = 0.85 \frac{1}{3\pi} \sin^3 \alpha + 0.85 \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu \cdot m}{n} \cdot \gamma \sum_{i=1}^n \frac{f_{si}}{f_y} \cdot \cos \frac{2\pi}{n}(i-1) \quad (37)$$

و بافتراض

$$k = \frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot A_c} \quad (38)$$

نجد

$$k = 0.85 \left[\frac{\alpha - \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\pi} + \frac{\mu \cdot m}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f_{si}}{f_y} \right] \quad (39)$$

$$k \frac{e}{D} = 0.85 \left[\frac{1}{3\pi} \sin^3 \alpha + \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu \cdot m}{n} \cdot \gamma \sum_{i=1}^n \frac{f_{si}}{f_y} \cdot \cos \frac{2\pi}{n} (i-1) \right] \quad (40)$$

يمكن إيجاد قيم الإجهادات في القضبان الموزعة على المقطع الدائري باستعمال فرضية المقاطع المستوية

$$\frac{\varepsilon_{si}}{d_i - \frac{D}{2} + x} = \frac{\varepsilon_{cu}}{x} \quad (41)$$

$$\frac{\frac{f_{si}}{E_s}}{d_i - \frac{D}{2} + x} = \frac{0.003}{x} \quad (42)$$

و تكون قيمة الإجهاد في القضيب i

$$f_{si} = \frac{630}{x} (d_i - \frac{D}{2} + x) \quad (43)$$

الذي يقع على مسافة d_i من محور المقطع

$$d_i = \frac{D}{2} \left(\frac{D-2a}{D} \right) \cdot \cos \frac{2\pi}{n} (i-1) \quad (44)$$

و باعتبار

$$\gamma = \frac{D-2a}{D} \quad (45)$$

نجد

$$d_i = \frac{D}{2} \gamma \cdot \cos \frac{2\pi}{n} (i-1) \quad (46)$$

$$f_{si} = \frac{630}{x} \left(\frac{D}{2} \gamma \cdot \cos \frac{2\pi}{n} (i-1) - \frac{D}{2} + x \right) \quad (47)$$

إن بعد المحور المحايد عن أقصى ليف بيتوني مضغوط

$$x = \frac{D}{2 \cdot 0.85} (1 - \cos \alpha) \quad (48)$$

و بالتالي

$$-f_y \leq f_{si} = 630 \left(1 - 0.85 \frac{1 - \gamma \cdot \cos \frac{2\pi}{n} (i-1)}{1 - \cos \alpha} \right) \leq f_y \quad (49)$$

من أجل عدد قضبان $n = 8$ و $\gamma = 0.8$ و $f_y = 400$ Mpa واعتماداً على المعادلات المستنتجة للمقطع الدائري الشكل /٨/ نرسم المنحنيات بالمخطط اللابعدى الشكل /٩/

الشكل ٩ الحدود اللابعدية K , $K \cdot e/h$ والمنحنيات المطلوبة للمقطع الدائري

٦- طرق التصميم العملية Practical Design Approach

في التصميم العملي، من النادر أن يتم تصميم العناصر المضغوطة بالشكل الدقيق الذي تم عرضه في بداية البحث . و لذلك تم اشتقاق منحنيات الترابط بين الجهد الناظمي و العزم

الذي يمكن أن يتحملة المقطع و هذه المنحنيات تسمى بمنحنيات الترابط. إن الشكل اللابعدي الذي استخرجناه سابقاً يساعدنا و بشكل فعال في وضع عدد من مخططات الترابط التصميمية من أجل قيم مختلفة يتم فيها إيجاد التابع

$$k = k(r, \gamma, f_y, \frac{e}{h}, \mu \cdot m)$$

يلاحظ أن التابع k تابع للمتحويلات الخمسة التالية:

$$r = A'_s / A_s \text{ نسبة تسليح الضغط إلى الشد}$$

$$\gamma = 1 - 2a/h \text{ نسبة البعد بين تسليحي الضغط و الشد إلى ارتفاع المقطع}$$

f_y إجهاد الخضوع لفولاذ التسليح المستخدم.

$\frac{e}{h}$ نسبة اللامركزية إلى ارتفاع المقطع.

$$\mu \cdot m \text{ و هي حاصل جداء نسبة التسليح بالمعامل } \frac{f_y}{0.85 f'_c}$$

تم تصميم برنامج حاسوبي خاص لرسم مخططات الترابط التصميمية وفق الشكل السابق للمعادلات، بحيث يمكننا هذا البرنامج إيجاد كافة منحنيات الترابط من أجل أي قيمة لمتحويلات المسألة، وهذه المنحنيات سوف تصدر بكتيب خاص يكون بمثابة دليل لكافة الطلبة والمهندسين للتصميم والتحقق من حالة اللامركزية بمختلف حالاتها ووفق المتحويلات الواردة أعلاه في البحث .

نورد مثلاً لتصميم مقطع بيتوني مسلح باستخدام منحنيات الترابط التي تم إيجادها والذي يعتبر بمثابة تحقق لطريقة استخراج هذه المنحنيات كنتيجة للبحث:

ليكن لدينا نفس المقطع البيتوني الوارد في البحث بأبعاد $b = 300mm^2, h = 500mm^2$ يخضع لقوة ناظرية $\frac{N_u}{\Omega} = 2250.8Kn$ و عزم انعطاف $\frac{M_u}{\Omega} = 174.6Kn.m$ ، لنوجد

$$f_y = 400Mpa, f'_c = 20Mpa \text{ إذا كان}$$

نوجد الثوابت اللابعدية التالية:

$$k = \frac{N_u}{\Omega \cdot f'_c \cdot b \cdot h} = \frac{2250.8 \times 10^3}{20 \times 300 \times 500} = 0.75$$

$$\frac{e}{h} = \frac{174.6 \times 10^6}{2250.8 \times 10^3 \times 500} = 0.155$$

$$k \frac{e}{h} = 0.75 \times 0.155 = 0.116$$

نجد من مخطط الترابط الشكل /١٠/ أن قيمة $\mu \cdot m = 0.235$
و لدينا

$$m = \frac{f_y}{0.85 f_c'} = \frac{400}{0.85 \times 20} = 23.5$$

تكون مساحة تسليح المقطع

$$A_s + A_s' = \frac{\mu \cdot m}{m} \cdot b \cdot h = \frac{0.235}{23.5} \times 300 \times 500 = 1500 \text{mm}^2$$

$$A_s = A_s' = \frac{1500}{2} = 750 \text{mm}^2$$

الشكل /١٠/ منحنى الترابط للمثال المذكور أعلاه

حيث نجد بشكل ملحوظ تقارب المنحنيات في جوار الانعطاف الصافي، و هذا يعود إلى ضعف مساهمة البيتون في منطقة الشد المتحكم، بالمقارنة مع مساهمة فولاذ الشد. في حين نجد أن هناك ازدياد تدريجي لمقاومة المقطع مع تزايد المقاومة المميزة للبيتون في منطقة الضغط المتحكم. و لذلك ينصح باستعمال فولاذ ذي مقاومة عالية عندما يعمل المقطع في منطقة الشد المتحكم، بينما ينصح باستعمال بيتون ذي مقاومة عالية عندما يعمل المقطع في منطقة الضغط المتحكم.

٧-٢: دراسة تغير نسبة تسليح الضغط إلى تسليح الشد r .

يمكن رسم عدد من منحنيات الترابط حسب تغير نسبة تسليح الضغط إلى تسليح الشد من 0 في حالة عدم وجود تسليح ضغط إلى 1 في حالة وجود تسليح متناظر باعتبار أن نسبة التسليح الكلية للمقطع ثابتة والاختلاف في توزيع هذه النسبة بين تسليحي الشد والضغط، وذلك عند القيم التالية: $\mu = 0.01, f_y = 420 \text{ Mpa}, f'_c = 20 \text{ Mpa}, \gamma = 0.8$. شكل ١٢.

الشكل/١٢/ منحنيات الترابط حسب تغير نسبة تسليح الضغط إلى تسليح الشد

ما نلاحظه مباشرة من المخططات أنها تتقلب بعد نقطة اللامركزية التوازنية، أي المخطط السفلي يصبح علوي و بالعكس، و بالتالي يمكننا نحصل من أجل نفس كمية التسليح، و نفس مواصفات المواد، و نفس المقطع على مقطع بمقاومة أعلى فيما لو غيرنا بنسبة توضع التسليح بين منطقة الشد و الضغط كما يلي:

- إذا كانت القوى المطبقة على المقطع تجعله يعمل في منطقة الضغط المتحكم عندها ينصح باستعمال التسليح المتناظر لأنه يعطينا مقاومة أعلى من أي ترتيب آخر للتسليح حيث $r=1$ وتمثل المنحني العلوي والمغلف الأكبر للجهد الناظمي وعزم الانعطاف مقارنة مع المنحني السفلي حيث $r=0$.

- إذا كانت القوى المطبقة على المقطع تجعله يعمل في منطقة الشد المتحكم عندها ينصح ما أمكن بتوزيع التسليح في منطقة الشد من المقطع.

٣-٧: دراسة تغير نسبة البعد بين التسليحين إلى ارتفاع المقطع γ .

إن دراسة تغير منحنيات الترابط مع تغير النسبة γ يفيدنا في تحديد المجال الذي سيتغير فيه منحني الترابط من أجل القيم الحدية الممكنة للنسبة γ و التي تتراوح بين 0.6-0.95. ونلاحظ بشكل واضح أن لزيادة النسبة γ تأثير على ازدياد العزم المقاوم فقط الشكل/١٣، وهذا منطقي لأن ازدياد γ يعني ازدياد المسافة بين تسليحي الشد و الضغط و بالتالي ذراع أكبر لمزدوجة القوى المتشكلة بين التسليحين. وبناءً عليه يجب اعتماد كافة قيم γ الهامة لرسم المنحنيات للحالات المختلفة لمعطيات المقطع وغالباً يتم تغطية قيم γ باعتماد المجال (0.6 - 0.95). وبخطوة 0.5

الشكل / ١٤ / منحنيات الترابط مع تغير النسبة

٨- الخلاصة:

أن التابع $k = k(r, \gamma, f_y, \frac{e}{h}, \mu \cdot m)$ والذي تم دراسة المتحولات الواردة في البحث عليه بالإضافة لما تم شرحه لكيفية إيجاد ورسم المنحنيات الخاصة بالضغط اللامركزي بدلالة الحدود اللابعدية $(k, k.e/h)$. والتي سوف يتم الاعتماد عليها لرسم كافة المنحنيات ولكافة الحالات والفرضيات الممكنة لتصميم وتحقيق كافة المقاطع المستطيلة والدائرية، حيث تشمل هذه المنحنيات كافة حالات إجهاد المقطع بدءاً من الضغط المركزي مروراً بالجهد الناظمي وعزم الانعطاف لتصل إلى الانعطاف البسيط وتنتج هذه المنحنيات من أجل نوع محدد من الفولاذ وغالباً يستخدم النوعين ($f_y = 300, 400 \text{ Mpa}$) الشائعي الاستعمال

للتسليح الطولي في العناصر البيتونية وذلك تبعاً لقيم γ و التي تتراوح بين 0.6-0.95 وكذلك

r نسبة تسليح الضغط إلى الشد $r = A'_s / A_s$ والتي ينصح بأخذها $r = 1$ أي تسليح متناظر للحالات التي تبتعد عن الضغط البسيط وعن الانعطاف البسيط، وهذه المنحنيات صالحة لكافة مقاومات البيتون حيث أن مقاومة البيتون مأخوذة ضمن الجداء $\mu \cdot m$ وهي حاصل جداء نسبة التسليح بالمعامل $m = \frac{f_y}{0.85 f'_c}$ كما ينصح باستخدام بيتون عالي المقاومة عندما يعمل المقطع في منطقة الضغط المتحكم أي أن المقطع أقرب إلى الضغط البسيط .

المراجع References

- ١- الكود العربي السوري لتصميم و تنفيذ الخرسانة المسلحة، نقابة المهندسين، ١٩٩٥.
- ٢- برنامج الهندسة الإنشائية SEP تصميم المهندس تمام باكير، المهندس إياد الدغيم، حمص، ٢٠٠٢.
- 3- ACI Committee 340(C. G. Salmon, Chairman), Design Handbook in accordance with Strength Design Method of ACI 318-77. Vol.2. Columns (SP-17A). Detroit: American Concrete Institute.1978.
- 4- Metric Design Handbook for Reinforced Concrete Elements in Accordance with Strength design method CSA Standard CAN3-A23-.3-M77. (Edited by Muat Saateioglu). Ottawa. Ontario. Canada: Canadian Portland cement association. 1980.
- 5- CRSI Handbook(4th ed), Chicago: Concrete reinforcement steel institute. 1982.
- 6- Reinforced Concrete Design (4th ed), Chu-Kia Wang, Charles G. Salmon, Harper & Row Publisher, New York, 1985.
- 7- Design of Reinforced Concrete Columns According to New Egyptian Code Concept.1990, Khalil Ibrahim Waked, (second edition), Scientific Book House for publishing & distributing, 1990.
- 8- Reinforced Concrete Design (3rd ed), Kenneth Leet, Dionisio Bernal, McGraw-Hill, International Editions, Civil engineering series, 1997.
- 9- Stahlbetonbau Bemessung Konstruktion Ausführung – Dipl.-Ing. Gottfried c.o.Lohmeyer B.G. Teubner Stuttgart 1990